

CAFA NATIONS CUP 2025

ILMIY-NAZARIY JURNAL

2025/4

SPORTDA ILMIY TADQIQOTLAR

JISMONII TARBIYA VA
SPORT ILMIY TADQIQOTLAR
INSTITUTI

“Sportda ilmiy tadqiqotlar”
Ilmiy-nazariy jurnal
Tahrir xay’ati
TARKIBI
MIRJAMOLOV M.X.
(Bosh muxarrir)

M.M. AZIZOV
(Bosh muxarrir o‘rinbosari)

Tahrir hay’ati a’zolari:

R.M.Matkarimov

F.A.Kerimov

M.X.Mirjamolov

M.O‘.Arziqulov

K.D.Yarashov

D.H.Umarov

O.J.Dadaboyev

J.M.Ishtayev

E.T.Raxmonov

A.A.Artikov

N.M.Yusupov

Y.Y.Aripov

D.Yu.Tashnazarov

G‘.S.Xojamkeldiyev

A.U.Xamidjonov

M.M.Azizov

SH.V.Djalalov

N.N.Azizov

D.Y.Egamov

M.R.Yo‘ldashov

SH.M.Nurmatova

S.N.Po‘latov

O.R.Egamberdiyev

D.B.Shaymardonov

B.B.Kipchakov

Sh.S.Ermatov

F.M.Muradov

D.U.Suyunovich

O.E.Toshmurodov

MUNDARIJA / СОДЕРЖАНИЕ

Sh.F.Mo‘minjonov – Besh tashabbus olimpiadasidasi doirasida o‘tk Aziladigan mashg‘ulot va musobaqalarda sog‘liqni mustahkamlash bosh mezon.....	4
A.A.Nizametdinov - Kompleks musobaqalarga sportchilarni tayyorlashda sport turlari bo‘yicha tahlili.....	8
A.K.Eshstayev - Базовая подготовка гимнастов как основа совершенствования технического мастерства.....	12
N.M.Atamuxamedova - Bolalarda kamharakatlilik qarshi kurashishda sog‘lomlashtirish va kompensatsiyaga qaratilgan pedagogik yondoshuvlar.....	16
B.B.Kipchakov - kurashchilarning jismoniy rivojlanishi va harakatli o‘yinlar	21
D.R.Norkulov - Basketbolchilarni rag‘batlantirish va faoliyat samaradorligini oshirish maqsadida “lider-trener” modeli asosida ramp-17 reyting tizimini joriy etish metodologiyasi.....	24
F.A.Kerimov, M.X.Mirjamolov, M.M.Azizov, G‘.S.Xo‘jamkeldiyev - Yuqori malakali sportchilarni spirografiya orqali O‘pkaning tiriklik sig‘imi natijalar tahlil.....	28
Y.Y.Aripov - Umumt‘limta‘limmaktablarida jismoniy tarbiya darslarini tabaqalashtirilgan yondashuv asosida o‘qitishning samarali yo‘llari.....	31
I.X.Qutlimuratov - Futbol bo‘yicha hakamlarning jismoniy tayyorgarligini oshirish usullari.....	35
D.Yu.Tashnazarov - U15 38-44 vazn toifasidagi yunon-rim kurashchilarning o‘quv-mashg‘ulot jarayonlaridagi jismoniy tayyorgarlik ko‘rsatkichlarining o‘zgarish dinamikasi.....	36
H.M.Юсупов - Распределения нагрузок подготовительном этапе в подготовке футболисток высокой квалификации.....	41
S.U.Ibraximov - Oliy ta‘lim muassasalarida sport faoliyatining ustuvor vazifasi sifatida sport madaniyatini shakllantirish va uning tarkibiy jihatlari.....	45
Z.B.Sabirova - Jismoniy imkoniyati cheklangan sportchi talabalarni parasport turlariga tayyorlash metodikasi.....	51
O.V.Ganchirova - Sportchi-talabalarni musobaqalarga tayyorlashda ilmiy asoslangan diagnostika tizimini ishlab chiqish.....	53
O.F.Qambarov - Umumiy o‘rta ta‘lim maktabi o‘quvchilarini sog‘lom turmush tarziga jalb etishda sportning roli: farg‘ona misolida.....	56
E.M.Usmonov - Olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlarida sport iste‘dodlarini erta aniqlashning zamonaviy uslubiyatining dolzarb masalalari.....	59
Sh.S.Ermatov - Iqtidorli futbolchilarni tanlashda genetik va antropometrik omillarni o‘rni va ahamiyati.....	63
A.I.Olimov - Jismoniy madaniyat ta‘limida malakaviy amaliyotning samaradorligi: tajriba-sinov ishlari natijalari.....	66
B.A.Satipov - Yosh erkin kurashchilarning texnik-taktik faoliyati, musobaqa natijalari va jismoniy ko‘rsatkichlari o‘zaro bog‘liqligi.....	71

D.S.Kurbanova - Yosh badiiy gimnastikachilarda klassifikatsion musobaqa dasturiga xos birikmalar orqali maxsus koordinatsion qobiliyatini rivojlantirish.....	77
A.U.Xamidjonov, B.N.Mahmudov - U19 jahon chempionati doirasida fransiya va xitoy voleybol jamoalari o'rtasidagi o'yin statistikasi asosida texnik-taktik ko'rsatkichlarning tahlili.....	83
A.E.Bobomurodov - 7-8 yoshli maktab o'quvchilarining jismoniy rivojlanishini inobatga olib sport turlariga saralash.....	87
N.A.Karimov - Ommaviy sportni rivojlantirish va aholini sportga keng jalb qilish yo'llari.....	91
M.M.Allayorov - O'quv mashg'ulot bosqichidagi gandbolchilarni texnik tayyorgarligini oshirishda noan'anaviy mashqlar yordamida mashg'ulot modelini ishlab chiqish.....	94
A.Sh.Mo'minov - Kognitiv qaror qabul qilishni rivojlantiruvchi amaliy mashg'ulotlar tizimi (to'pdagi va to'psiz o'yinchilar harakatini sezish qobiliyatini rivojlantirish).....	98
M.M.Azizov - Talaba sportchilarning funksional va jismoniy tayyorgarligini aniqlash metodikasi.....	102
S.X.Mirjamalov - Oliy harbiy ta'lim tizimida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining harbiy-amaliy yo'nalishini kuchaytirish metodikasi.....	105
M.X.Xakimjonov - Talabalarning jismoniy faollik darajalarini rivojlantirishda "workout" mashqlarining ahamiyati.....	111
X.X.Qurbonov - Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida o'rta masofalarga yuguruvchilar mashg'ulotlarini tashkil etish metodikasi.....	115
J.A.Kubidinov - Yunon-rim kurashchilarini musobaqalarga tayyorlash.....	120
S.E.Qodirov - Malakali dzyudochilarning ko'p yillik tayyorgarlik tizimini takomillashtirishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	125
G'.T.Ismoilov - Kikbokschilarda mushak kuchi, mushak elastikligi va reflektor javob tezligining o'zaro bog'liqligi.....	130
J.M.Shukurllayev - Kichik voleybol sport turi elementlari orqali voleybolda hujum texnikasining samaradorligini oshirish.....	134
D.A.Xo'jamkeldiyeva - Parabadmintonchilarni tayyorlashda mobil ilovadan foydalanish samaradorligi....	137
M.E.Suleymanov - Yosh gimnastikachilarni sog'lamlashtirish guruhida mashqlarga o'rgatish usullari.....	139
Sh.Q.To'lqinova - Para taekvondo sportchilarida statik elastik himoya va sog'lom qo'l kompensator imkoniyatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba natijalari tahlili.....	142
Sh.Y.Qiyomova - Uzinlikka sakrash texnikasini bosqichma-bosqich o'rgatish metodikasi.....	145
I.A.Islomov - 12-14 yoshli gandbolchilarda darvozaga to'p otishdagi aniqlik va samaradorlikni rivojlantirish metodikasi.....	148
D.A.Omonov - Bokschiarning yondan zarbasini texnik xarakterlari davomida tana bo'g'imlarining burchak tezligining kinematik tahlili va zarba kuchining dastlabki natijalari.....	152
M.T.Kuchkarova - Yosh gandbolchilarni musobaqaoldi tayyorgarligini rejalashtirishning ilmiy-metodologik asoslari.....	157
D.R.Ibodullayev - skolioz bo'lgan bolalarni qaddi-qomatini to'g'rilashda ippoterapiya mashqlar kompleksining ta'siri.....	160
G'.A.Abdullaev - Yuqori sinf o'quvchilarining jismoniy tayyorgarlik darajalari va oliy ta'limga kirishda talab etiladigan me'yorlarni bajarish omillarining tahlili.....	165
M.X.Xakimjonov - Talabalarning jismoniy faollik darajalarini rivojlantirishda "workout" mashqlarining ahamiyati.....	170
Q.S.Kaliev - Malakali voleybolchilarda tezkor hujum harakatlarining reaksiya tezligiga bog'liqligi (bog'lovchi o'yinchi misolida).....	174
M.O.Nazirov - Basketbol shitidan foydalanib, to'p tashlash samaradorligini oshirish usullarini o'rganish va tajribalarda qo'llash.....	179
E.N.Sirliyev - Yoshlarni sportga jalb qilish orqali harbiy vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishning psixologik jihatlari.....	182
F.Sh.Madaminov - Slalomda eshkak eshuvchilarning dastlabki tayyorgarlik jarayonini davriy sikllar asosida rejalashtirish.....	188
F.R.Toirov - O'quv-mashg'ulot guruhlarida shug'ullanuvchi 13-15 yoshli yengil atletikachi qizlarning umumiy jismoniy tayyorgarlik dinamikasi.....	191

Muallif bilan bog'lanish uchun:
Email: omondavr717@gmail.com

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, 2-kurs tayanch doktorant.

D.A.Omonov

Chirchiq shahri, O'zbekiston.

BOKSCHILARNING YONDAN ZARBASINI TEXNIK HARAKATLARI DAVOMIDA TANA BO'G'IMLARINING BURCHAK TEZLIGINING KINEMATIK TAHLILI VA ZARBA KUCHINING DASTLABKI NATIJALARI

Аннотация

В данной статье на основе кинематического анализа с использованием системы Motion Analysis исследована максимальная угловая скорость в суставах тела боксеров при выполнении бокового удара правой рукой. В исследовании приняли участие 24 спортсмена, у которых измерялись угловые скорости в плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных и голеностопных суставах в различных фазах движения. Также была оценена взаимосвязь между угловой скоростью и силой и точностью удара. Результаты показали, что эффективность и мощность удара напрямую зависят от согласованности движений суставов и высокой угловой скорости. Предложенный подход служит методической основой для глубокого анализа техники удара и её научного совершенствования.

Ключевые слова: Бокс, боковой удар, кинематический анализ, угловая скорость, движение суставов, биомеханика, спортивная кинематика, скорость удара, точность удара, техническая подготовка.

Annotation

Ushbu maqolada bokschilarning o'ng qo'l bilan bajariladigan yondan zarbasi davomida tana bo'g'imlarida yuzaga keladigan maksimal burchak tezligi Motion Analysis tizimi yordamida kinematik tahlil asosida o'rganildi. Tadqiqotda 24 nafar sportchining yelka, tirsak, tos, son, tizza va to'piq bo'g'imlaridagi burchak tezligi harakat fazalari bo'yicha o'Ichandi hamda zarba kuchi va aniqligi bilan bog'liqligi baholandi. Natijalar zarbaning kuchli va samarali bajarilishi bo'g'imlar harakatining muvofiqligi va yuqori burchak tezligiga bevosita bog'liq ekanini ko'rsatdi. Mazkur yondashuv zarba texnikasini chuqur tahlil qilish va uni ilmiy asosda takomillashtirish uchun metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Boks, yondan zarba, kinematik tahlil, burchak tezligi, bo'g'im harakati, biomexanika, sport kinematikasi, zarba tezligi, zarba aniqligi, texnik tayyorgarlik.

This article presents a kinematic analysis of the maximum angular velocity in body joints during the execution of a right-hand hook punch in boxers using the Motion Analysis system. The study involved 24 athletes, and measurements were taken of the angular velocity in the shoulder, elbow, hip, knee, and ankle joints across different movement phases. The relationship between angular velocity and both punch force and accuracy was also assessed. The results showed that effective and powerful punch execution is directly dependent on joint movement coordination and high angular velocity. This approach provides a methodological basis for in-depth analysis and scientific improvement of punch technique.

Keywords: Boxing, hook punch, kinematic analysis, angular velocity, joint movement, biomechanics, sports kinematics, punch speed, punch accuracy, technical preparation.

Tadqiqotning dolzarbligi. Zamonaviy boksdagi sportchilarning texnik mahoratini oshirish uchun zarba bajarilish jarayonidagi biomexanik xususiyatlarni chuqur o'rganish muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, yondan zarba (hook punch) boksdagi ko'p qo'llaniladigan samarali texnikalar qatoriga kirib, uning to'g'ri bajarilishi zarba kuchi, tezligi va aniqligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 29-apreldagi PQ-5099-sonli "Boksni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori mamlakatimizda boks sportining ilmiy, nazariy va amaliy asosda rivojlanishiga, yuqori malakali sportchilarni tayyorlash tizimini mustahkamlashga katta turtki bo'ldi. Bu qaror asosida sportchilarning texnik va jismoniy tayyorgarligini chuqur o'rganishga, innovatsion yondashuvlarni joriy etishga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda [1].

Boks jangovar sport turlarida zarba berish texnikasining biomexanik samaradorligi sportchining texnik darajasi va musobaqadagi natijalarida muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, o'ng qo'l bilan bajariladigan yondan (hook) zarbasi maksimal kuch hosil qilish uchun tana segmentlarining muvofiqlashtirilgan harakati, kuch va bo'g'imlarning burchak tezligini talab qiladi. Ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatadiki, samarali zarba proksimaldan distalga yo'nalgan kinetik zanjir orqali yuzaga keladi, bunda harakat

oyoqlardan boshlanib, son, bel, yelka va tirsak bo'g'imlari orqali qo'lga o'tadi [4, 5].

So'nggi yillarda zarba texnikasining biomexanik xususiyatlarini 3D harakat tahlili, inertial o'lchov moslamalari va optoelektron tizimlar yordamida chuqur o'rganish imkoniyati paydo bo'ldi. Masalan, Kolodeznikov va hammualliflar (2020) zarba bosqichlaridagi harakat tezligi aniqlab, aniq nishonga urish uchun harakat tezligi va kuchini nazorat qilish zarurligini ta'kidladi [6]. Shuningdek, Dinu va boshqalar (2020) malakali va yosh bokschi o'rtasida zarba turlari bo'yicha sezilarli biomexanik farqlar mavjudligini ko'rsatdi, bu esa maxsus mashg'ulotlar zarurligini asoslaydi [7].

Tadqiqotning maqsadi. bokschilarning yondan zarbasi (hook punch) bajarilishi davomida tana bo'g'imlarining maksimal burchak tezligini kinematik tahlil qilish va uning zarba samaradorligiga ta'sirini aniqlashdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari. Bokschilarning yondan (o'ng qo'l) zarbasini bajarish davomida tana bo'g'imlarining maksimal burchak tezligini aniqlash va tahlil qilish.

Zarba kuchi va aniqligini o'lchash uchun maxsus o'lchov vositalari va texnologiyalar (sensorli va dasturiy modul) asosida obyektiv ma'lumotlarni yig'ish.

Nazorat va tajriba guruhlaridagi sportchilarning kinematik ko'rsatkichlarini

(burchak tezligi), zarba kuchi va aniqligi bo'yicha o'zaro taqqoslab tahlil qilish.

Zarba samaradorligiga ta'sir etuvchi biomexanik omillarni aniqlash hamda mashg'ulot jarayonida ularni takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot natijalari va uning muhokamasi. Tadqiqot ishi O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti qoshidagi "Hi-Tech Sports Lab° 3D MA biomexanik laboratoriya" sida

1-rasm. Butun tana bo'ylab sensor markerlarning o'rnatilish nuqtalari.

Zarba kuchi va aniqligini baholash uchun p.f.d (DSc), professor S.S. Tajibayev tomonidan ishlab chiqilgan maxsus instrumentatsiyalangan zarba manekeni qo'llanildi. Uskuna – balandligi 145 sm, og'irligi 60 kg bo'lgan, zich rezina bilan to'ldirilgan boks qopi bo'lib, ichki qismiga prujinali kuch sensorlari va akselerometrlar o'rnatilgan. Zarba kuchi impuls formulasi asosida hisoblab chiqildi, dasturiy ta'minot esa zarbaning davomiyligi, aniqligi (koordinata og'ishi) va chastotasini aniqladi. Uskuna yuqori aniqlikdagi

tashkillashtirildi. Tadqiqot natijalari STT texnologiyasi dasturi asosida 12 ta 3D formatli kamerada yozib olindi (soniyasiga 240 kadr). Tadqiqot ishida O'zDJTSU bokschi talabalari ishtirok etdi (yoshi 19,11±2.1, og'irligi 69,60±2,83 kg, bo'yi 172±4,9 sm). Bokschi tadqiqot ishida qatnashishga roziliklari to'g'risida dalolatnomaga imzo qo'ydi. Bokschiarning butun tanalari bo'ylab 19 ta sensor markerlar maxkamlandi (1-rasm).

zarba koordinatasini qayd etish imkonini beradi va texnik tahlillar uchun ishonchli vosita hisoblanadi.

Nazorat guruhi bokschiarida zarbaning yuqori qismida ishtirok etuvchi yelka va tirsak bo'g'imlarining harakati yuqori burchak tezligi bilan ajralib turadi. Jumladan, o'ng yelka harakati 606,48 ± 56,14°/s, vertikal ko'tarilishda esa 401,08 ± 31,13°/s tezlikda qayd etildi. O'ng tirsakning bukilishi 361,49 ± 24,39°/s bo'lib, zarbaning asosiy kuch uzatish fazasida yetakchi rol o'ynaydi. Bu ko'rsatkichlar yelka va tirsak segmenti zarba boshlanishidan nishongacha bosqichda harakatni uzluksiz tarzda bajarayotganini bildiradi (1-jadval).

1-jadval

Nazorat guruhi bokschiarning tajribadan oldin yondan zarbasi (o'ng qo'lda) texnik xarakati davomida tana bo'g'imlarining maksimal burchak tezligining kinematik ko'rsatkichlari (n=12)

KO'RSATKICHLAR		Maksimal burchak tezligi	V%
YELKALAR	O'ng qo'lni ko'tarish (tepaga/orqaga)	606.48 ± 56.14	9.25%
	Chap qo'lni ko'tarish (tepaga/orqaga)	78.69 ± 6.61	8.4
	O'ng qo'lni ko'tarish vertical holatda (tepaga/orqaga)	401.08 ± 31.13	7.76%
	O'ng qo'lni ko'tarish vertical holatda (tepaga/orqaga)	156.02 ± 12.61	8.08%
TIRSAKLAR	O'ng tirsakni bukish, tushirish	361.49 ± 24.39	6.75%
	Chap tirsakni bukish, tushirish	164.28 ± 21.32	12.98%
TOS SUYAGI	Tos suyagini aylantirish	380.24 ± 30.51	8.02%
	Tos suyagini aylantirish (o'ng tomonni)	456.54 ± 37.34	8.18%
	Tos suyagini aylantirish (chap tomonni)	434.58 ± 34.07	7.84%
SONLAR	O'ng son (oldinga/orqaga)	61.3±6.29	10.26%
	Chap son (oldinga/orqaga)	66.59±8.12	12.19%
	O'ng son (o'ng va chap yonga)	45.33 ± 4.08	9
	Chap son (o'ng va chap yonga)	85.80 ± 8.73	10,17
TIZZALAR	O'ng tizzani bukish (orqaga/avvalgi holatiga)	21.02 ± 1.68	7.99%
	Chap tizzani bukish (orqaga/avvalgi holatiga)	112.43 ± 9.49	8,44
TO'PIQLAR	O'ng to'piqni burish (tepaga/pastga)	32.57 ± 2.57	7.89%
	Chap to'piqni burish (tepaga/pastga)	63.12 ± 5.43	8,6

Tos bo'g'imida, ayniqsa uning o'ng tomonga aylanishi $456,54 \pm 37,34^\circ/s$ bo'lib, pastki tana segmentining yuqori faolligini ko'rsatadi. Bu zarba impulsining oyoqdan yelka orqali uzatilishini ta'minlovchi asosiy bog'lovchi nuqta sifatida

harakat qiladi. O'ng sonning harakat tezligi $61,3 \pm 6,29^\circ/s$, chap son esa $85,80 \pm 8,73^\circ/s$ bilan tananing muvozanatini va zarba yo'nalishini barqarorlashtiradi. Bu pastki tana segmentlarining zarbada faol ishtirok etayotganini anglatadi.

2-rasm. Tajribadan oldin nazorat guruhi bokschilari tomonidan yondan zarba (o'ng qo'lda) texnik harakatini bajarish jarayonida tana bo'g'imlarining maksimal burchak tezligining kinematik ko'rsatkichlari dinamikasi (n=12)

Tizza va to'piq bo'g'imlari harakatida ham barqaror dinamika kuzatildi. O'ng tizzaning bukilishi $21,02 \pm 1,68^\circ/s$, chap tizzada esa $112,43 \pm 9,49^\circ/s$ tezlik kuzatildi. O'ng to'piqning harakati $32,57 \pm 2,57^\circ/s$ ni tashkil etdi (2-rasm). Ushbu natijalar zarbaning tayanch nuqtasidan boshlab uzluksiz va funksional tarzda yuqoriga uzatilishini, harakat zanjirining to'liq va sinxron ishlashini tasdiqlaydi. Umuman olganda, nazorat guruhi sportchilarida barcha bo'g'imlardagi yuqori burchak tezligi va muvofiqlashtirilgan harakatlar zarbaning texnik jihatdan yaxshiligini ko'rsatmoqda.

Tajriba guruhi bokschilarida yelka va tirsak bo'g'imlarining burchak tezligi nazorat guruhiga nisbatan pastroq bo'ldi. O'ng yelkaning ko'tarilishdagi maksimal burchak tezligi $596,48 \pm 49,34^\circ/s$, vertikal holatda esa $389,08 \pm 30,51^\circ/s$ ni

tashkil etdi. O'ng tirsakda esa $348,49 \pm 24,00^\circ/s$ tezlik qayd etilgan bo'lib, bu zarba impulsining uzatish fazasida dinamik faollikning yetarli emasligini bildiradi. Bu esa chap tirsakdagi harakatda aniqlik yetishmasligidan dalolat beradi (2-jadval).

Tos va son bo'g'imlarida ham burchak tezligi ko'rsatkichlari nisbatan past bo'lib, zarbaning pastki tana orqali uzatilishi cheklangan. Masalan, umumiy tos harakati $363,24 \pm 31,57^\circ/s$, o'ng tomondagi aylanish esa $449,54 \pm 37,56^\circ/s$ bo'ldi. Bu yuqoriga harakat uzilishlarni ko'rsatadi. O'ng sonning harakat tezligi $57,3 \pm 4,11^\circ/s$, chap sonning yonga harakati esa $78,13 \pm 6,91^\circ/s$ ni tashkil etdi. Bu qiymatlar zarba muvozanatini ta'minlovchi harakatlar yetarli darajada kuchli emasligini anglatadi.

2-jadval

Tajriba guruhi bokschilarning tajribadan oldin yondan (o'ng qo'lda) texnik xarakatlar davomida tana bo'g'imlarining maksimal burchak tezligining kinematik ko'rsatkichlari (n=12)

KO'RSATKICHLAR		Maksimal burchak tezligi	V%
YELKALAR	O'ng qo'lni ko'tarish (tepaga/orqaga)	$596,48 \pm 49,34$	8,27%
	Chap qo'lni ko'tarish (tepaga/orqaga)	$73,47 \pm 6,24$	8,50%
	O'ng qo'lni ko'tarish vertical holatda (tepaga/orqaga)	$389,08 \pm 30,51$	7,84%
	O'ng qo'lni ko'tarish vertical holatda (tepaga/orqaga)	$149,02 \pm 13,11$	8,80%
TIRSAKLAR	O'ng tirsakni bukish, tushirish	$348,49 \pm 24$	9,23%
	Chap tirsakni bukish, tushirish	$152,28 \pm 20,75$	13,63%
TOS SUYAGI	Tos suyagini aylantirish	$363,24 \pm 31,57$	8,69%
	Tos suyagini aylantirish (o'ng tomonni)	$449,54 \pm 37,56$	8,35%
	Tos suyagini aylantirish (chap tomonni)	$405,58 \pm 33,96$	7,74%
SONLAR	O'ng son (oldinga/orqaga)	$57,3 \pm 4,11$	7,17%
	Chap son (oldinga/orqaga)	$60,12 \pm 5,12$	8,52%
	O'ng son (o'ng va chap yonga)	$41,14 \pm 3,32$	8,07%
	Chap son (o'ng va chap yonga)	$78,13 \pm 6,91$	8,84%
TIZZALAR	O'ng tizzani bukish (orqaga/avvalgi holatiga)	$17,87 \pm 1,68$	7,97%
	Chap tizzani bukish (orqaga/avvalgi holatiga)	$103,29 \pm 10,91$	10,56%
TO'PIQLAR	O'ng to'piqni burish (tepaga/pastga)	$28,57 \pm 2,59$	9,06%
	Chap to'piqni burish (tepaga/pastga)	$60,35 \pm 5,43$	9

3-rasm. Tajriba guruhi bokschilarning tajribadan oldin yondan zarba (o'ng qo'lda) texnik harakatini bajarish jarayonida tana bo'g'imlarining maksimal burchak tezligining kinematik ko'rsatkichlari dinamikasi (n=12)

Tizza va to'piq bo'g'imlarida kuzatilgan harakatlar zarba zanjirining yakuniy bosqichida intensivlik yetishmasligini ko'rsatdi. O'ng tizzaning bukilishi $17,87 \pm 1,68^\circ/s$, chap tizzaning esa $103,29 \pm 10,91^\circ/s$ bo'ldi. O'ng to'piq burilishi $28,57 \pm 2,59^\circ/s$ ni tashkil etib, tayanch nuqtasining harakat kuchini zarbaga yetkazishdagi faolligi past bo'lgan (3-rasm). Ushbu ko'rsatkichlar tajriba guruhidagi sportchilar zarbani bajarishda yuqori tana va pastki tana harakatlarining sinxronligi va muvofiqligini yetarlicha shakllanmaganligini ko'rsatadi. Shunga ko'ra, ularning texnik tayyorgarligi hali mukammal darajada emasligi va maxsus mashg'ulotlar orqali takomillashtirilishi zarur ko'rsatadi.

Tadqiqotdan oldingi natijalarda, nazorat guruhi bokschilarining o'ng qo'ldan yondan zarbasi bo'yicha kuch ko'rsatkichi $153,67 \pm 9,02$ kg bo'lib, tajriba guruhiga nisbatan yuqoriroq ekanligi aniqlandi. Tajriba guruhida bu ko'rsatkich

$146,67 \pm 7,01$ kg ni tashkil etdi 3-jadval, bu esa o'rtacha 7 kg farqni tashkil etadi. Bu farq nazorat guruhida zarba bajarilishida tana bo'g'imlarining burchak tezligi va harakat muvofiqligini yuqoriligidan dalolat beradi.

Texnik usullarni biomexanik tahlil qilishning asosiy vazifasi harakat mexanizmlarini ochib berish, uning paydo bo'lish sabablarini tushuntirish va vosita harakatini asoslashdir. Bu kinematik va dinamik parametrlarni qayd etish orqali amalga oshiriladi.

Zarba aniqligi bo'yicha ham nazorat guruhi natijalar yuqori bo'lib 59% ni, TGda esa 51% aniqlik qayd etilgan 3-jadval. Bu esa NG sportchilarining zarbani to'g'ri va nishonga yo'naltirishdagi motorik nazorat, muvozanat va fazoviy koordinatsiyasi yaxshiroq ekanini bildiradi. Zarbaning texnik tayyorgarlik darajasi bevosita uni aniq va kuchli bajarishga ta'sir qilgani ko'rinadi.

3-jadval

Nazorat va tajriba guruh bokschilarining tadqiqotdan oldin yondan (o'ng qo'lda) zarbasini kuchi va aniqligini tahlili (n=24)

Zarba turi	Bosqich	Zarba kuchi NG (kg)	V% (NG)	Zarba aniqligi % (NG)	Zarba kuchi TG (kg)	V% (TG)	Zarba aniqligi % (TG)
Yondan zarba (o'ng qo'lda)	Tadqiqotdan oldin	$153,67 \pm 9,02$	5,86%	69%	$146,67 \pm 7,01$	4,47%	62%

Zarba kuchi va aniqligi bo'yicha nazorat guruhi sportchilari yuqori natijalarga erishgan. Bunda ularning tana bo'g'imlaridagi burchak tezligi va harakat muvofiqligini yuqoriligi, zarba zanjirining barcha fazalarida kuch samarali uzatilganini ko'rsatadi. Tajriba guruhi esa zarba kuchi va aniqligini oshirish uchun harakat koordinatsiyasi, bo'g'im faolligi va texnikani rivojlantirishga qaratilgan maxsus mashqlar va mashg'ulotlarni tuzish kerakligini ko'rsatadi.

Dastlabki tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, nazorat guruhi sportchilari zarba bajarish jarayonida yuqori burchak tezligi va zarba kuchi hamda aniqligi bilan ajralib turdi. Ayniqsa, o'ng yelka ($606,48^\circ/s$), o'ng tirsak ($361,49^\circ/s$) va tos bo'g'imlari ($456,54^\circ/s$) da kuzatilgan yuqori burchak tezligi zarbaning boshlanishidan yakunigacha uzluksiz va sinxron harakat oqimi orqali kuchli impuls hosil qilgan. Bu esa zarba kuchining $153,67 \pm 9,02$ kg va aniqligining 59% bo'lishiga bevosita ta'sir ko'rsatgan. Tajriba

guruhida esa burchak tezligi ko'rsatkichlari deyarli barcha bo'g'implarda NGga nisbatan past bo'lib, masalan, o'ng yelka ($596,48^\circ/s$) va tos ($449,54^\circ/s$) harakatlarida farq sezilarli darajada bo'lgan. Bunda harakat muvofiqligi va tana segmentlari sinxronligi yetarli darajada shakllanmaganligi ko'rsatadi. Zarbaning biomexanik zanjiridagi ushbu uzilishlar kuch va aniqlik ko'rsatkichlarida ham aks etdi: TGda zarba kuchi $146,67 \pm 7,01$ kg, aniqligi esa 51% bo'lib, bu NGga nisbatan sezilarli darajada past natijadir. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, burchak tezligining yuqoriligi va harakat muvofiqligi bokschilarda zarba kuchi va aniqligini oshirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Nazorat guruhi sportchilarida bu komponentlar

Xulosa. O'tkazilgan tadqiqot natijalari bokschilarning o'ng qo'l bilan bajariladigan yondan zarbasini bajarish davomida tana bo'g'imlarining burchak tezligi, zarba kuchi va aniqligi o'zaro uzviy bog'liqlikda shakllanishini ko'rsatdi. Motion Analysis tizimi yordamida aniqlangan burchak tezligi ko'rsatkichlari zarba fazalari davomida yelka, tirsak va tos bo'g'imlarining faol va muvofiqlashtirilgan harakati zarbaning kuchni va aniqligini ta'minlaydi.

Nazorat guruhida tajriba guruhiga nisbatan aksariyat bo'g'implarda burchak tezligi yuqori, zarba kuchi kuchliroq $153,67$ kg va aniqligi yuqori darajada 59% kuzatildi. Bu esa texnik tayyorgarligi nisbatan yaxshi shakllangan sportchilarda biomexanik harakatlar samaradorligini tasdiqlaydi. Tajriba guruhida esa ayniqsa pastki tana segmentlari son, tizza va to'piq bo'g'imlarida harakat faolligi sust bo'lib, bu zarba kuchi va aniqligini pasaytiruvchi omil sifatida baholandi.

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, yondan zarbaning samarali bajarilishi uchun sportchida yuqori burchak tezligiga ega bo'lgan muvofiqlashtirilgan harakatlar zanjiri, ayniqsa yelka, tirsak, tos, son segmentlari bo'ylab harakatning uzluksizligi va sinxronligi muhim ahamiyatga ega. Maxsus mashg'ulot komplekslarini ishlab chiqish va zarba texnikasini yaxshilashga qaratilgan biomexanik mashg'ulot metodikalarini joriy etish muhim ilmiy-amaliy vazifa bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2021-yil 29-apreldagi "Boksni

uyg'unlashgan bo'lib, texnik darajalari yuqoriligi bilan ajralib turdi. Aksincha, tajriba guruhi sportchilarida harakat koordinatsiyasi, bo'g'implardagi impuls uzatish zanjiri to'liq shakllanmagan.

Shu sababli, tajriba guruhida zarba samaradorligini oshirish uchun yelka, tos, tirsak va son bo'g'imlarining burchak tezligini rivojlantirishga yo'naltirilgan mashqlar kompleksi hamda harakat muvofiqligini kuchaytiruvchi maxsus texnik mashg'ulotlar tizimini ishlab chiqish zarur. Bu mashg'ulotlar zarba kuchi va aniqligini yaxshilash va zarba texnikasining harakat zanjirini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi.

yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5099-sonli qarori <http://Lex.uz>

2. Xalmuxamedov R. D. va boshq. Tayyorlov mashqlar yordamida malakali bokschilarning texnik-taktik mahoratini takomillashtirish //Academic research in educational sciences. – 2021. – T. 2. – №. Special Issue 1. – S. 209-219.

3. Tajibaev S. et al. The forward step in a boxer candidate for master of sports: A biomechanical analysis by 3D MA technology //Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. – 2024. – T. 5. – №. 07. – C. 246-263.

4. Лукьяненко В. П., Воликов Р. А. Биомеханические особенности ударных движений боксеров // Мир науки, культуры, образования. – 2013. – №. 4 (41). – С. 85-86.

5. Воронович Ю. В., Лавшук Д. А. Количественный биомеханический анализ техники бокового удара в боксе. – 2017.

6. Dinu D., Louis J. Biomechanical analysis of the cross, hook, and uppercut in junior vs. elite boxers: implications for training and talent identification //Frontiers in sports and active living. – 2020. – T. 2. – C. 598861.

7. Tajibaev S., Seryabekov Y., Nabiev A. S. Special performance indicators of highly skilled boxers by using mobile laboratory //Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. – 2024. – T. 5. – №. 07. – C. 274-282.

JISMONII TARBIYA VA SPORT ILMIIY TADQIQOTLAR INSTITUTI

+998(94) 276 13 03

Toshkent shahar, Yashnabod tumani, Yangi O'zbekiston ko'chasi,
O'zbekiston davlat sport akademiyasi

<https://uzjtsiti.uz>

